

BO‘LAJAK O‘QITUVCHINING KASBIY-KOGNITIV FAOLLIGI METODIK MAHORATNI RIVOJLANTIRISHNING ASOSI SIFATIDA

Ibraimov X.I.

Qori Niyoziy nomidagi TPMI direktori, akademik

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15023799>

Annotatsiya. Mazkur maqolada bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy-kognitiv faolligini oshirish asosida metodik mahoratini rivojlantirishning pedagogik yo‘nalishlari, mazmun-mohiyati, nazariy talqinlari bo‘lajak o‘qituvchining metodik mahoratini rivojlantirish yo‘nalishlari, tayanch asoslari ko‘rsatilgan.

Tayanch so‘zlar: kasbiy-kognitiv faollik, metodik mahorat, o‘quv fanlari, bo‘lajak o‘qituvchilar, metodologiya, oliy pedagogik ta‘lim, integratsiya, kasbiy sifatlar, shaxsiy sifatlar, o‘quvchilar, DTS, umummilliy dastur.

Oliy pedagogik ta‘limni 30 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida o‘quv jarayonining maqsad va vazifalarini tubdan o‘zgartirish nazarda tutilgan. Bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlashda kognitiv va faoliyatli yondashuvga tayanishga ustuvor o‘rin ajratish nazarda tutilmoqda. Faoliyatli yondashuvni sifatli amalga oshirishda o‘qituvchining kasbiy mahorati muhim ahamiyat kasb etadi. Buning uchun birinchi navbatda bo‘lajak o‘qituvchilarni o‘quvchilarda XXI asrning universal ko‘nikmalarini shakllantirishga tayyorlashga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Chunki o‘quvchilar ijtimoiy hayotga tayyor bo‘lishlari uchun intellektual harakatlarni amalga oshirishlari, o‘z mavqelarini o‘zgartirishga tayyor bo‘lishlari, o‘z o‘zlarini tarbiyalash va rivojlantira olishlari kerak. Shu bilan bir qatorda bo‘lajak o‘qituvchilarni yuqoridagi maqsadlarga yo‘naltirilgan pedagogik faoliyatga tayyorlash sohasida muayyan kamchiliklar mavjud. Alohida ahamiyatga ega bo‘lgan shunday kamchiliklardan biri bitiruvchi talabalarda metodik mahoratning yetarli darajada shakllanmaganligida ko‘rinadi. Shu bilan bir qatorda bugungi kunda oliy pedagogik ta‘limning davlat ta‘lim standartlari kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan. Bo‘lajak o‘qituvchilarning metodik mahoratini rivojlantirishda o‘quvchilar orasida subyekt-subyekt munosabatini shakllantirishga alohida e‘tibor qaratish talab etilmoqda. Bu bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlash jarayoniga alohida yondashishni talab etmoqda. Shuni alohida ta‘kidlash kerakki bo‘lajak o‘qituvchilarning metodik mahoratini rivojlantirishda oliy pedagogik ta‘lim va umumiy o‘rta ta‘limning davlat ta‘lim standartlari orasidagi aloqadorlik hamda umummilliy dasturni amaliyotga tatbiq etish talabalarini alohida hisobga olish nazarda tutilishi kerak. Talabalarda mustaqillikni rivojlantirish asosida ularning bilish faolligini ta‘minlash ham o‘z yechimini kutayotgan pedagogik muammolar sirasiga kiradi.

Bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy-kognitiv faolligi mustaqil ishlash ko‘nikmalarini egallash, mas‘uliyatli qarorlar qabul qilish, tez o‘zgaruvchan axborotlar makonida to‘g‘ri yo‘nalish olib bish, o‘z bilimi va metodik mahoratini mutntazam oshirish imkoniyatini kengaytiradi. Natijada bo‘lajak o‘qituvchilar istiqboldagi kasbiy faoliyatni samarali amalga oshirishning innovatsion metodlarini o‘zlashtiradilar. Bo‘lajak o‘qituvchilar vujudga kelgan ehtiyojlardan kelib chiqqan holda o‘z bilimlari, metodik mahoratlari va kasbiy kompetensiyalarini muntazam boyitish, chuqurlashtirish ko‘nikmalarini ham egallashlari lozim. Buning uchun uzluksiz bilim olish motivlariga ega bo‘lishlari kerak. Shuni alohida ta‘kidlash kerakki, bo‘lajak o‘qituvchilarning

kasbiy-kognitiv faolligini rivojlantirishga oid tadqiqotlar juda kam amalga oshirilgan. Ushbu yo‘nalishdagi izlanishlar ko‘lamini kengaytirish alohida ahamiyatga ega bo‘lib, bo‘lajak o‘qituvchilarning metodik mahoratini tizimli tarzda rivojlantirishga asos bo‘ladi. Buning uchun, birinchi navbatda mutaxassislar kasbiy-kognitiv faollik tushunchasining mazmun-mohiyatini to‘liqroq anglab yetishlari kerak.

Bugungi kunga qadar kasbiy-kognitiv faoliyat bo‘lajak o‘qituvchining integrativ sifati ekanligini asoslashga oid izlanishlar juda kam amalga oshirilgan. Bunday sifatga ega bo‘lish natijasida bo‘lajak o‘qituvchilarda kasbiy jihatdan muhim bo‘lgan maqsadga yo‘naltirilgan faoliyatni amalga oshirish, kasbiy ko‘nikma malakalarining mohiyatini chuqurroq anglashga intilish, yuqori darajadagi kasbiy mahoratni egallashga bo‘lgan motivlarni tarkib toptirishga xizmat qiladi.

Bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy-kognitiv faolligi ijtimoiy faollikning o‘ziga xos ko‘rinishi sifatida namoyon bo‘ladi (R.Safarova, X.Tojiboyeva, F.Ibragimova, I.Kopotyuk). V.P.Kuzovleva o‘zining bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlashga bag‘ishlangan ishlarida kasbiy ijodiy faollik tushunchasini qo‘llagan. Mualliflar o‘z izlanishlarida kasbiy-kognitiv faollikni talabalarni bilim va metodik mahoratni samarali va faol o‘zlashtirishga intilishi, muayyan fanni o‘qitish jarayonida muvaffaqiyatli ishlash mahoratiga ega bo‘lish, ta‘lim-tarbiyaviy jarayonida o‘zining funksional yetukligini namoyon etish layoqati sifatida baholaganlar. Oliy pedagogik ta‘lim jarayonida bo‘lajak o‘qituvchilarning bilish faolligi uzluksiz ta‘limning muhim tarkibiy qismi bo‘lib, o‘qituvchining metodik mahoratini keng ko‘lamda namoyon etishga asos bo‘ladi.

Bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy-kognitiv faolligi metodik mahoratni jadal o‘zlashtirishi, uning intellektual hamda kasbiy faoliyatga tayyorligi, o‘qitishning ilmiy uslublarni qo‘llay olishi, o‘quv tarbiya jarayonining faol subyekti sifatida o‘zini namoyon etishi uchun qulay sharoit yaratadi. Bo‘lajak o‘qituvchilarda kasbiy-kognitiv faollikni tarbiyalash pedagogik rivojlanishning manbai sifatida alohida ahamiyatga ega. Bo‘lajak o‘qituvchilarda kasbiy-kognitiv ehtiyojning rivojlanishi yuqori darajadagi kompetenlikka ega bo‘lgan pedagoglarni tayyorlashning muhim shartidir. Bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy-kognitiv faolligi birinchi navbatda metodik mahoratni rivojlantirishning mexanizmi sifatida namoyon bo‘ladi. Talabalarning kasbiy rivojlanishi zarur bilim, ko‘nikma, malakalarni egallash bilan bir qatorda bo‘lajak o‘qituvchining shaxsiy sifatleri tarkibining o‘zgarishiga ham olib keladi. Ayniqsa bu fan o‘qituvchilari metodik mahoratini rivojlantirish bilan bog‘liq bo‘lib, alohida yondashuvni talab qiladi. Buning uchun:

1. Fan o‘qituvchining faoliyati o‘quv predmetining mazmun-mohiyatini o‘quvchilar ongiga yetkazish bilan bog‘liq. O‘quvchilar o‘quv fanini o‘zlashtirishga kirishishgan dastlabki kundan boshlab pedagogik jarayonga moslashishda qiyinchiliklarga duch keladilar. Ular uchun ona tili, adabiyot, tarix kabi o‘quv fanlari mazmunini o‘zlashtirishga oid rang-barang faoliyatni amalga oshirish ehtiyoji vujudga keladi. Shuning uchun ham bo‘lajak fan o‘qituvchisi o‘quvchilarning intellektual hamda axloqiy rivojlanishlari uchun zarur bo‘lgan o‘quv materiallarini taqdim etishga oid metodik mahorat hamda ularni qo‘llab quvvatlash, intellektual faoliyatga undash kompetensiyasiga ega bo‘lishlari talab etiladi. O‘quvchilarning yosh va gender xususiyatlaridan kelib chiqqan holda ular faoliyatining ahamiyati, muloqoti, jamiyatning insoniy quvvatlarining asosi sifatida rivojlantirilishi lozim. Buning uchun o‘qituvchilar yuqori darajadagi metodik mahorat va psixologik madaniyatga ega bo‘lishlari kerak.

2. O‘quv fanlarini o‘zlashtirish jarayonida o‘quvchilar tizimli tarzda universal xarakterdagi o‘quv harakatlarini egallashlari lozim. Chunki ularning o‘zlashtirilgan bilimlari

o‘qib o‘rganishlari uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Shuning uchun ham bo‘lajak fan o‘qituvchisining faoliyati ta‘lim jarayonida kafolatlangan natija olish mahoratiga ega bo‘lishga yo‘naltirilishi lozim. Chunki o‘quvchilarning rivojlanishi ko‘p jihatdan o‘qituvchining kasbiy-kognitiv faolligi va metodik mahoratiga bog‘liq. Ta‘lim jarayonining asosiy natijasini o‘quvchilarning bilish, moddiy borliqni anglash, ma‘naviy rivojlanishlarini ta‘minlashga yo‘naltirilgan bilimlar tashkil etadi.

3. Ta‘lim jarayonida o‘quv predmetlarining mazmunini o‘zlashtirish natijasida o‘quvchilarning intellektual sohalari va shaxsiy sifatlari rivojlanadi. Chunki ta‘lim oluvchilarning intellektual hamda shaxsiy taraqqiyotini ta‘minlash axborotlashgan jamiyat, innovatsion xarakterdagi iqtisodiyot, tolerantlikka asoslangan demokratik xarakterdagi fuqarolik jamiyati, madaniyatlar dialogi va millatlararo hurmatga asoslangan O‘zbekiston jamiyatining muhim talablaridan biri hisoblanadi. Bunday sifatlarni shakllantirish uchun esa o‘quvchilarning ma‘naviy-axloqiy sifatlari tarkibini boyitish talab qilinmoqda. Mazkur talab o‘qituvchining alohida metodik mahoratga ega bo‘lishni taqozo etadi. Shuning uchun bo‘lajak fan o‘qituvchilarining metodik mahoratini kognitiv yondashuv asosida rivojlantirish ularning kasbiy shakllanishini ta‘minlash, kognitiv faolligi va pedagogik tafakkurini jamiyatning yangi talablari asosida boyitish, pedagogik faoliyat kotsepsiyasining mazmun-mohiyatini anglagan holda kasbiy faoliyat ko‘rsatishlarini ta‘minlash imkonini beradi. Bo‘lajak o‘qituvchilarning shaxsiy ongini metodik mahoratga yo‘naltirish uchun ularda motivatsiya hosil qiluvchi, refleksiv ko‘nikmalarni shakllantiruvchi, tanqidiy fikrlashga undovchi, fikriy ijodiy tashabbuskorlik, umuminsoniy qadriyatlarini o‘zlashtirishlari uchun qulay pedagogik vaziyatlarni vujudga keltiruvchi pedagogik muhitni taqozo qilmoqda. Buning uchun pedagogika turkum fanlar mazmunini integratsiyalash, madaniyatshunoslik va kognitiv yondashuvga ustuvorlik berish bo‘lajak o‘qituvchilarning lingvomadaniy va funksional bilimlarini boyitish, ularda yangicha xulq-atvor motivlarini hosil qilishni taqozo etmoqda.

4. Bo‘lajak o‘qituvchilarning metodologik mahoratini rivojlantirish ularni o‘qitish metodlari bilan chambarchas bog‘liq. Shuning uchun ham oliy pedagogik ta‘lim metodikasini gumanistik mazmun bilan boyitish, muammolarni mustaqil izlab topishga yo‘naltirilgan metodlarni qo‘llash, taqozo qilinmoqda. Bunday metodlar sirasiga loyiha, tadqiqotchilik, muammoli izlanish metodlarini kiritish mumkin.

5. Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarining o‘qituvchilari, ayniqsa boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kasbiy bilimlari integrativ xarakterga ega. Ular serqirra pedagogik faoliyatni amalga oshiradilar. Shu bilan bir qatorda didaktik hamda metodik xarakterdagi kompleks pedagogik harakatlarni amalga oshiradilar. Shuning uchun metodik mahoratining umumiy qismini pedagogik nazariyalar, pedagogik funksiyani bajaradigan metodikalar tashkili etishi lozim. Didaktika bo‘lajak o‘qituvchining xususiy metodik mahorati uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Shu ma‘noda bo‘lajak o‘qituvchining metodik mahorati ta‘lim mazmuni bilan uni o‘qitish metodlari orasidagi mutanosiblikni ta‘minlash asosida rivojlantirilishi lozim. Pedagogikaning fundamental masalalari bilan o‘qituvchining xususiy metodik mahorati orasida aloqadorlikning ta‘minlangan bo‘lishi muhim ahamiyatga ega.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda shuni ta‘kidlash kerakki, bo‘lajak o‘qituvchilarning metodik mahoratini rivojlantirishda umumpedagogik nazariyaga tayanish ularda kasbiy-kognitiv faollikning yaqqol namoyon bo‘lishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. R.G.Safarova. Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 bet.
2. Tojiboyeva X.M. Gender yondashuv asosida o‘smir yoshdagi o‘quvchilarda “ommaviy madaniyat”ga qarshi immunitetni shakllantirishning pedagogik strategiyalari: pedagogika fanlari doktori diss. T.: TDPU, 2022-yil. 222 bet.
3. И.Копотюк. Методика преподавания: оценка профессиональных компетенций у студентов : учебное пособие для вузов / Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 212 с.
4. В.Ходжайевва б. Pedagogikaning pragmatik asoslari. – T.: Ijod nashr. 2023, - 408 b.